

Gregorianum

PABLO FONT OPORTO

**Obediencia y desobediencia a reyes herejes y no cristianos
en Francisco Suárez. Potestad del papa al respecto**

Pontificia Universitas Gregoriana

Roma 2017 - 98/1

Obediencia y desobediencia a reyes herejes y no cristianos en Francisco Suárez

Potestad del papa al respecto*

I. INTRODUCCIÓN

El propósito de este artículo es el estudio de la desobediencia a los reyes no cristianos y herejes, cuestión que aparece en diversos pasajes de la extensa obra de Francisco Suárez. Sin embargo, nos centraremos en dos de sus obras de madurez que recogen, junto a otros contenidos de otros ámbitos, la esencia de su Filosofía política: *De legibus* (1612)¹ y *Defensio fidei* (1613)². La primera de estas obras es un tratado sistemático meditado largamente en el que aborda todo lo relativo a la ley humana, divina y natural. *Defensio fidei* es una obra de circunstancias, cuya redacción se ve obligado a emprender debido al encargo papal en el contexto de la polémica del juramento de fidelidad concebido por el rey Jacobo I de Inglaterra para sus súbditos católicos³. Sin embargo, ambas obras debieron ser escritas más o menos en paralelo.

* Este artículo se enmarca dentro del Proyecto I+D+I *Pensamiento y tradición jesuita y su influencia en la Modernidad desde las perspectivas de la Historia, la Traductología y la Filosofía Jurídica, Moral y Política*, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (MINECO/ FEDER) (referencia FFI2015-64451-R), y cuyo investigador principal es el Prof. Dr. Juan Antonio Senent de Frutos.

¹ *Tractatus de legibus ac Deo legislatore, in decem libros distributus*. Authore D. Francisco Suario Granatensi e Societate Iesu. Sacrae Theologiae, in celebri Conimbricensi Academiae Primario Professore. Cum variis Indicibus, Conimbricae 1612.

² *Defensio fidei catholicae et apostolicae adversus anglicanae sectae errores, cum responsione ad apologiam pro iuramento fidelitatis et praefationem monitoriam serenissimi Iacobi Angliae regis*. Authore D. Francisco Suario Granatensi e Societate Iesu, Conimbricae (apud Didacum Gomez de Loureyro academiae typographum) 1613.

³ Sobre esta polémica y el conflicto histórico que late detrás cf. P. FONT OPORTO, *Límites de la legitimidad del poder político y resistencia civil en Francisco Suárez*, tesis doctoral leída en 2014 en la Universidad de Sevilla (inédita, disponible en <http://fondosdigitales.us.es/>

Para comprender la doctrina de Suárez sobre la cuestión tratada en este artículo debe tenerse en cuenta la situación existente en Europa, donde tras una larga etapa de cruentas guerras de religión (originada, aunque no solo, por las diversas reformas y cismas dentro de la Iglesia católica) se empezó a producir la aplicación de facto del principio «*cuius regio, eius religio*» para acabar con los interminables conflictos⁴. La consecuencia fue la persecución de las minorías religiosas con el propósito de una homogeneidad de credo que reforzase la unidad nacional. Y la reacción a dicha persecución, el renacimiento de las teorías de la resistencia a la opresión, especialmente por motivos religiosos. De este modo, se produce una fuerte imbricación en el ideario colectivo entre los conceptos de rey hereje y tirano⁵. Evidentemente, la participación de Suárez en la discusión académica generada por uno de estos conflictos como es el del juramento de fidelidad, le hace estar cercano a estas cuestiones.

Debe señalarse que para la realización de este trabajo se ha manejado como traducción principal de los originales latinos de Suárez las ediciones críticas bilingües elaboradas por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) dentro de la serie *Corpus Hispanorum de Pace*. En el caso del Libro V de la *Defensio fidei* se ha empleado la traducción del Instituto de Estudios Políticos. Citaremos las páginas de las traducciones españolas después de las

tesis/tesis/2535/limites-de-la-legitimidad-del-poder-politico-y-resistencia-civil-en-francisco-suarez/), capítulo segundo.

⁴ Este principio suponía que cada príncipe «determinaba la religión en su territorio», cuya población se veía obligada a secundar la confesión elegida por su rey. Fue consagrado de iure en la Paz de Westfalia de 1648. Cf. F. PRIETO MARTÍNEZ, *Historia de las ideas y de las formas políticas*, III, Madrid 1993, 51.

⁵ Vidal Abril afirma que en el marco de las guerras de religión europeas de los siglos XVI y XVII se produce un auténtico «holocausto de minorías disidentes», practicado tanto por los regímenes católicos como por los protestantes. Resulta paradójico constatar que todos los diferentes grupos religiosos cristianos (luteranos, calvinistas, presbiteranos, puritanos, anglicanos, católicos) actuaron defendiendo el derecho de resistencia en los territorios y momentos en que constituían una minoría y refutándolo cuando se encontraban en situación de mayoría. Según D'Avack, todos los disidentes y oponentes de la época cimientan la fundamentación última del derecho de resistencia en la que cada uno de ellos considera «religión del pueblo» que un príncipe hereje trata de destruir violenta y tiránicamente. Cabe mencionar que Jacobo I de Inglaterra acusa a los papas y a los *papistas* de tener distintas actitudes sobre la obediencia y la resistencia según la posición en que se encuentren los católicos en cada país. V. ABRIL CASTELLÓ, «Francisco Suárez, padre de los derechos humanos», *Cuadernos Salmantinos de Filosofía* 7 (1980) 43-52, vid. 43; V. ABRIL CASTELLÓ, «Juramento de fidelidad y derechos humanos», in L. PEREÑA VICENTE – al., ed., *Francisco Suárez. De iuramento fidelitatis. Estudio preliminar: conciencia y política*, Corpus Hispanorum de Pace 19, Madrid 1979, 219-340, vid. 304-305.

Por otro lado, según Figgis, el concepto del «rey hereje» de los ss. XVI-XVII entraña una traducción al plano político del concepto similar del «Papa hereje» empleado por cesaropapistas y conciliaristas medievales. Cf. V. ABRIL CASTELLÓ, «Francisco Suárez» (cf. nt. 5), 274; sobre todas estas cuestiones, cf. P. FONT OPORTO, *Límites de la legitimidad* (cf. nt. 3), capítulo 2.

citas de las *quaestios*. Hemos modificado en ocasiones la traducción por entender que no se ajustaba del todo al sentido o se alejaba de la traducción literal sin necesidad. En estos casos, así como en aquellos en que entendemos que la traducción puede ser dudosa hemos recogido la expresión latina original.

II. LA LEGITIMIDAD DEL PODER ENTRE CRISTIANOS

Antes de abordar el problema de la legitimidad y, por tanto, la posibilidad de obediencia o desobediencia a un rey pagano o hereje, es preciso aludir a la cuestión de la legitimidad del poder político entre cristianos, que Suárez trata en diversos fragmentos. En estos escritos aparecen también menciones al tema nuclear del presente artículo.

En *Defensio fidei*, Libro III, capítulo I, nº 3 Suárez sostiene que «el poder político [*«principatus politicus»*], debidamente constituido, es justo y legítimo», y lo afirma como «verdad católica» contra visiones religiosas que niegan dicha legitimidad y sostienen que sólo es justo el sometimiento al poder de Dios⁶. Fundamenta esta afirmación Suárez en que la comunidad política y su poder son necesarios. En primer lugar, para nuestro autor el ser humano tiende por naturaleza a la constitución de la comunidad política, que necesita para la conservación de su propia vida (Suárez sigue aquí a Aristóteles, al que cita). Ahora bien, el poder político es necesario para la conservación de la propia comunidad política: es precisa la existencia de un gobernante al que se le preste obediencia para mantener en aquella «la justicia y la paz». Consecuentemente la existencia del poder político, así como la sumisión al mismo, se halla en consonancia con el derecho natural, por

⁶ F. SUÁREZ, *Principatus politicus (Defensio fidei III. Principatus politicus o la soberanía popular)* [Defensio fidei, Libro III], Corpus Hispanorum de Pace II, Madrid 1965, 6. Con la expresión «debidamente constituido» aclara Suárez que excluye «el poder usurpado tiránicamente». Aal respecto puede verse P. FONT OPORTO, «El núcleo de la doctrina de Francisco Suárez sobre la resistencia y el tiranicidio», *Pensamiento, Revista de investigación e información filosófica* 69 (2013) 493-521 y P. FONT OPORTO, *Límites de la legitimidad* (cf. nt. 3), capítulo 4. En este sentido, Suárez afirma más adelante que «la libertad cristiana no significa la exención de las leyes humanas justas» o de la autoridad legítima. Para Suárez, Cristo no pretendió «suprimir el poder justo entre los cristianos, sino [...] la ambición y la tiranía de los príncipes paganos» (*Defensio fidei*, Libro III, capítulo IV, núms. 18 y 21, F. SUÁREZ, *Principatus politicus*, 60 y 62).

Cabe recordar que en el siglo XVI surgen grupos religiosos, en particular en el ámbito protestante (así, por ejemplo, los anabaptistas) que niegan la legitimidad de todo poder político por entender que sólo a Dios se le debe obediencia. Suárez examina las ideas de estos grupos en *Defensio fidei*, Libro III, capítulo IV, donde retoma la cuestión de la legitimidad del poder político entre los cristianos. Cf. núms. 1-4, 10-18 y 20-22, F. SUÁREZ, *Principatus politicus* (cf. nt. 6), 45-48, 53-60 y 61-63.

cuanto son precisos para la conservación de la propia naturaleza humana (*Defensio fidei*, Libro III, capítulo I, núms. 4 y 8⁷).

Igualmente, en *Defensio fidei*, Libro III, capítulo IV Suárez rebate las doctrinas que niegan la legitimidad del poder político entre los cristianos (*vid.* núms. 1-4, 10-18 y 20-22)⁸.

Ahora bien, Suárez subraya la importancia de un elemento propio de la obediencia de un cristiano al poder político. A su juicio, dicha obediencia no puede darse legítimamente si no incluye la sumisión del poder temporal del rey al espiritual del papa (*cf.* *Defensio fidei*, Libro VI, capítulo VI, n° 7)⁹. Esta es la razón por la que «en muchos casos puede [el papa] prohibir por ley canónica [*«pontificiam legem»*] a los príncipes cristianos — incluso soberanos en lo político [*«etiam in temporalibus supremi»*] — que manden algo a sus súbditos, hasta en materia civil, mientras que en estos [mismos casos] no puede obligar a los príncipes gentiles». En esto se diferencia «la obediencia civil entre cristianos» de la que se da «entre gentiles [*«ethnicos»*] o entre hombres que pudieran gobernarse meramente por la prudencia natural sin la luz de la fe» (*Defensio fidei*, Libro VI, capítulo VI, n° 10)¹⁰.

⁷ F. SUÁREZ, *Principatus politicus* (cf. nt. 6), 7 y 12.

⁸ F. SUÁREZ, *Principatus politicus* (cf. nt. 6), 45-48, 53-60 y 61-63

⁹ F. SUÁREZ, *De iuramento fidelitatis. Documentación fundamental* [*Defensio fidei*, Libro VI], *Corpus Hispanorum de Pace XIX*, Madrid 1978, 111-112. Sobre la necesidad de que la obediencia civil tenga como premisa la sumisión del poder terrenal al religioso, para Suárez, «conforme a la sana y verdadera doctrina se denomina obediencia civil en términos generales la que se debe a las autoridades civiles y políticas de mayor jerarquía [*«sublimioribus potestatibus temporalibus et civilibus»*], a cada una en su grado». De este modo, «a los reyes que no reconocen superior en el ámbito político [*«in temporalibus»*], se les debe obediencia civil [...] en grado máximo dentro de ese orden» (*Defensio fidei*, Libro VI, capítulo VI, n° 5, F. SUÁREZ, *De iuramento fidelitatis. Documentación fundamental*, 109). De tal manera que, para nuestro autor, «si el rey temporal reclama para sí una obediencia civil tal que excluya la obediencia al Pontífice, ya no se trata de una mera obediencia civil, sino que se convierte en espiritual y eclesiástica». *Defensio fidei*, Libro VI, capítulo VI, n° 7, F. SUÁREZ, *De iuramento fidelitatis. Documentación fundamental*, 111-112.

¹⁰ F. SUÁREZ, *De iuramento fidelitatis. Documentación fundamental* (cf. nt. 9), 114. Para Suárez «la fidelidad y obediencia civil que se debe a los reyes, aunque tenga su fundamento y raíz en el Derecho natural, se dice con mayor verdad y propiedad que es de Derecho de gentes [*«iure gentium»*], pues no es inmediatamente de Derecho natural, sino que lo es supuesta la unión de los hombres [*«hominum coiunctione»*] en un cuerpo político y comunidad perfecta [*«communitate perfecta»*]». De este modo, «la obligación de obediencia civil en cuanto a su contenido y forma [*«materiam et modum»*] no es igual en todos los hombres que nacen sometidos a un reino [*«sub regno nascuntur»*]». *Defensio fidei*, Libro VI, capítulo VI, n° 11, F. SUÁREZ, *De iuramento fidelitatis. Documentación fundamental* (cf. nt. 9), 115-116.

III. PRINCIPIOS GENERALES SOBRE OBEDIENCIA Y DESOBEDIENCIA

En segundo lugar, a la hora de estudiar el caso de los reyes paganos o herejes es preciso de manera previa tener presentes algunas ideas que Suárez sostiene sobre la obediencia y desobediencia en general, afirmaciones que pueden complementar las tesis específicas sobre las cuestiones que tratamos en este artículo.

Así, en términos amplios Suárez defiende que la ley, «una vez promulgada suficientemente y dada a conocer durante el plazo necesario para que pueda obligar», debe ser cumplida desde su inicio («*in principio*») por los súbditos si no quieren incurrir en pecado. Ahora bien, nuestro autor advierte que «esa regla general [de que la ley debe ser cumplida y de que obliga a que se la acepte] puede estar sujeta a algunas excepciones» (*De legibus*, Libro III, capítulo XIX, núms. 10 y 11¹¹). En efecto, Suárez justifica la desobediencia a la ley en determinados supuestos concretos.

1. Desobediencia a disposiciones injustas

El primer fundamento de la desobediencia civil en Suárez es la maldad de las leyes o disposiciones del rey. En efecto, la primera excepción que Suárez contempla a la regla general de aceptación de la ley es que esta «sea injusta». Aunque «en realidad no se trata entonces de una excepción, pues si la ley es injusta no es ley». Considera el profesor jesuita que esto sucede «especialmente cuando es injusta por su mismo contenido [*ex parte materia*] al mandar algo que es injusto», pues «en ese caso no sólo no obliga a aceptarla, sino que ni siquiera obliga aunque haya sido aceptada». Concluye Suárez subrayando que «cuando clara y manifiestamente [*clare et manifeste*] [la ley] trata de algo injusto, los súbditos no sólo no están obligados a aceptarla, sino que ni siquiera pueden estarlo» (*De legibus*, Libro III, capítulo XIX, nº 11¹²). Por tanto, ante la injusticia intrínseca de la ley es precisa la desobediencia.

De forma similar, en *De legibus*, Libro III, capítulo X, nº 7 Suárez defiende que «el legislador que «comete [*exercet*] injusticia e iniquidad en las leyes mandando cosas malas [...] con su acción no crea [*inducit*] obligación de ninguna clase». Y esto por cuanto «la ley injusta no es ley y el poder del rey [*potestas regia*] no ha sido creado para dictar tales leyes injustas». Como puede verse, de nuevo Suárez fundamenta aquí la posibilidad de oponer desobediencia a una determinada ley, orden o disposición injusta del soberano en que dicho precepto ni siquiera es ley. Aprecia el profesor jesuita que,

¹¹ F. SUÁREZ, *De legibus*, VI [segunda mitad del Libro III], Corpus Hispanorum de Pace XVI-XVII, Madrid 1977, 46-47.

¹² F. SUÁREZ, *De legibus*, VI (cf. nt. 11), 47.

«en esas circunstancias, por tanto, los súbditos pueden e incluso deben dejar de obedecer al rey en cuanto a ese precepto, si se trata de algo injusto». No obstante, advierte nuestro autor que a ese mismo legislador «no pueden por esa razón negarle absolutamente obediencia en lo que sea justo»¹³.

2. Obediencia a leyes justas de reyes malvados

Por otro lado, debe advertirse que Suárez sostiene que si un rey «aun siendo malvado por otros conceptos, cumple [...] las exigencias de la honradez y la justicia al dictar leyes, en este caso, en cuanto rey, es formalmente justo». Por tanto, «la maldad de costumbres es entonces algo como accesorio o circunstancial que nada tiene que ver con el poder» (*De legibus*, Libro III, capítulo X, nº 7)¹⁴.

IV. LEGITIMIDAD DEL PRÍNCIPE PAGANO O HEREJE Y OBEDIENCIA AL MISMO

1. La legitimidad del poder de príncipes no cristianos

A propósito de la cuestión de la legitimidad del poder de príncipes paganos no cristianos, Suárez empieza el capítulo X del Libro III de *De legibus* rechazando la doctrina de Wicliffe y Huss según la cual «los gobernantes inicuos o infieles no tienen ningún poder político [*civilem potestatem*] y no pueden, en consecuencia, obligar a los súbditos con sus leyes»¹⁵. Contra esta teoría, Suárez afirma que «el poder político no exige fe ni ningún otro don sobrenatural», sino que «corresponde al puro derecho natural». Luego, dicho poder «se hubiera dado en los hombres aunque hubieran sido creados en estado puramente natural». De aquí se colige que si bien «partiendo de los principios de la fe es correcto concluir que no hay que obedecer al magistrado temporal en aquello que es incompatible con la fe o con los preceptos sobrenaturales», sin embargo «de ello no se deriva que no pueda ser auténtico soberano el que no tiene fe o que no hay que obedecerle en lo que atañe al

¹³ F. SUÁREZ, *De legibus*, V [primera mitad del Libro III], Corpus Hispanorum de Pace XV, Madrid 1975, 138.

¹⁴ F. SUÁREZ, *De legibus*, V (cf. nt. 13), 138. Cabría cuestionarse si Suárez está hablando aquí, en realidad, del tirano *ab exercitio*, o más bien habla del rey que tiene malas costumbres en su ámbito personal pero gobierna con justicia. Parece que se refiere más bien a este último, si bien en este pasaje habla a continuación del tirano carente de título legitimador de su poder (usurpador).

¹⁵ Estos autores sostienen esta doctrina sobre la idea de que, puesto que «el poder del rey está ordenado al bien común, sería totalmente contrario al bien común el que el tal poder se diera o permaneciera en estos hombres inicuos». *De legibus*, Libro III, capítulo X, nº 1, F. SUÁREZ, *De legibus*, V (cf. nt. 13), 134. Sobre estas teorías puede verse más ampliamente P. FONT OPORTO, *Límites de la legitimidad* (cf. nt. 3).

buen gobierno político y no va contra la fe» (*De legibus*, Libro III, capítulo X, núms. 1-3)¹⁶.

En la misma línea, Suárez considera (siguiendo a los autores de la Patrística) que incluso «los paganos son reyes y príncipes de los cristianos» (*Defensio fidei*, Libro III, capítulo IV, nº 4)¹⁷. De este modo, aunque a juicio de nuestro autor una comunidad política («*respublica*») cristiana debe evitar elegir un gobernante no cristiano, esto (evitarlo) sólo es posible si legítimamente puede hacerlo («cuando dependa de su libre voluntad»), es decir, si dicho gobernante carece de justo título.

La razón por la que, exceptuando esos supuestos consignados, la república cristiana debe aceptar al gobernante pagano, es la ya mencionada, que Suárez toma de Sto. Tomás: «el Derecho divino, que procede de la gracia, no suprime el Derecho humano, que procede de la razón natural». De tal modo que «aunque los súbditos de un rey pagano [*«regis gentilis»*] se conviertan a la fe [cristiana], no por eso quedan ipso facto o por virtud del Derecho divino libres de la jurisdicción [*«iurisdictione»*] temporal de su legítimo príncipe, porque no pueden por su propia autoridad privar a otro de su dominio y derecho». Claro es que para el Aquinate esta razón «sólo vale cuando el dominio y el poder [*«dominium et potestas»*] existía antes de la conversión de los súbditos». De este modo, «añade Sto. Tomás que si se trata de instituir o de conceder por primera vez [*«de novo»*] autoridad a los infieles sobre los fieles, de ninguna manera hay que permitirlo». Si bien de nuevo Suárez insiste en que «hay que entender así esta doctrina cuando la nueva sujeción de los cristianos al príncipe pagano depende del consentimiento y de la voluntad de los cristianos» (*Defensio fidei*, Libro III, capítulo IV, núms. 5 y 6¹⁸). Por el contrario, advierte Suárez que «si sucediese que el pueblo cristiano [*«plebem fidelem»*] contra su voluntad es sometido nuevamente al príncipe pagano [*«principi infideli»*] con título justo, valdría también entonces la afirmación hecha y la razón dada» (en cuanto a que los súbditos cristianos le deberían fidelidad y obediencia). Pone nuestro autor el ejemplo del supuesto en que «un rey pagano [*«rex gentilis»*] en guerra justa se apodera de una ciudad cristiana [*«civitatem christianam»*] », pues en tal caso «adquiere verdadero dominio» conforme al «Derecho de gentes, que se deriva del [Derecho] natural y que la fe no anula». El mismo argumento se aplicaría en el

¹⁶ F. SUÁREZ, *De legibus*, V (cf. nt. 13), 134-136. En este sentido, Suárez sostiene que «la ordenación [del poder político] al fin sobrenatural a través de la fe o de otros dones no modifica la naturaleza de ese poder ni impide sus actos». Por tanto, «no puede en buena lógica deducirse que ese poder supone necesariamente la fe». Así pues, Suárez reitera que «el poder político se fundamenta sólo en la razón natural por la propia naturaleza de las cosas». Por otro lado, tampoco el derecho divino exige esa fe en el poder temporal. *De legibus*, Libro III, capítulo X, núms. 3 y 5, F. SUÁREZ, *De legibus*, V (cf. nt. 13), 135-137.

¹⁷ F. SUÁREZ, *Principatus politicus* (cf. nt. 6), 48.

¹⁸ F. SUÁREZ, *Principatus politicus* (cf. nt. 6), 49 y 50.

caso de que «un rey pagano [*«regem infidelem»*] por legítimo derecho de sucesión obtuviese [*«obtinere»*] un pueblo cristiano sometido antes a un príncipe cristiano», ya que en este caso «la adquisición de dominio [...] viene de alguna anterior y justa institución» (*Defensio fidei*, Libro III, capítulo IV, nº 7)¹⁹.

Eso sí, en el supuesto en que «se tema el peligro de ruina de la fe», la república «está obligada a deshacerse» del rey pagano (*cf. Defensio fidei*, Libro III, capítulo IV, nº 19; ver también nº 6)²⁰. En todo caso, en este último supuesto «cada uno de los súbditos cristianos podrá entonces huir o usar de otro medio para escapar del peligro», ya que «están más obligados a mirar por su alma que por el derecho ajeno [*«iuri alterius»*]; y también porque entonces este príncipe les hace padecer injusticia y violencia»²¹, y por eso no están obligados a obedecer» (*Defensio fidei*, Libro III, capítulo IV, nº 10)²².

2. Obediencia a los príncipes paganos (no cristianos) y herejes en lo que atañe al buen gobierno político y no va contra la fe. La absolución de la obediencia a un rey por parte del papa

Como ya quedó apuntado, respecto a la cuestión de la obediencia al príncipe no cristiano o hereje sostiene Suárez en *De legibus*, Libro III, capítulo X, nº 3 que «partiendo de los principios de la fe, es correcto concluir que no hay

¹⁹ F. SUÁREZ, *Principatus politicus* (cf. nt. 6), 51. Si bien (nueva excepción a la excepción) a juicio de Suárez existe en la Iglesia el derecho y la potestad de no aceptar o privar del dominio a los príncipes no cristianos si se pudieran prever «escándalos y peligros para los fieles. Ahora bien, igualmente coincide nuestro autor con Aquino en considerar que, a su vez, la Iglesia no hace uso de «esta potestad [*“hac potestate”*] que tiene sobre los príncipes infieles para evitar escándalos, dado que por otra parte dichos súbditos no son súbditos suyos».

²⁰ F. SUÁREZ, *Principatus politicus* (cf. nt. 6), 61 y 50. Recuérdese que Suárez afirma en otro pasaje que respecto «al célebre problema de si a cualquier particular le es lícito matar un rey suyo que gobierne tiránicamente y, sobre todo, que pervierta la religión y la fe católica» responde el profesor jesuita «con el mismo Cardenal Bellarmino» que «no fueron unos católicos sino unos herejes quienes a los padres de los luteranos y de los protestantes enseñaron que el rey, no sólo por herejía y tiranía, sino también por cualquier pecado mortal, pierde el reino y puede ser atacado a su arbitrio por cualquiera». En efecto, especifica nuestro autor que esta doctrina la siguió Jan Huss. Y remite expresamente a lo que dirá sobre este tema en el Libro VI. *Defensio fidei*, Libro V, capítulo XXI, nº 18; F. SUÁREZ, *Defensa de la fe católica y apostólica contra los errores del Anglicanismo*, IV [*Defensio fidei*, Libro V], Madrid 1971, 683.

²¹ «*A tali principe iniuriam et violentiam patiuntur.*»

²² F. SUÁREZ, *Principatus politicus* (cf. nt. 6), 53. Tal vez dentro de este principio enunciado de manera genérica y amplia por Suárez como de «peligro de ruina de la fe» hoy día podríamos encuadrar los ataques a la libertad de conciencia o libertad religiosa de los ciudadanos.

que obedecer al magistrado temporal en aquello que es incompatible con la fe o con los preceptos sobrenaturales»²³.

La temática también es tratada en *Defensio fidei*, Libro VI, capítulo V (y más indirectamente en el VI). Así, en el capítulo V, al tratar las causas por las que queda anulado un juramento, Suárez defiende que «los súbditos de cualquier príncipe hereje, por el hecho de ser declarado públicamente hereje mediante sentencia legítima, quedan absueltos del juramento de fidelidad [a dicho príncipe]». Un caso similar es el de la excomunión del príncipe, si bien en este caso «no desaparece [«*tollitur*»] total y absolutamente [«*omnino et simpliciter*»] el vínculo del juramento, sino que queda como en suspenso [«*quasi suspenditur*»] durante el tiempo en que el excomulgado sigue contumaz en su situación de censura». Ahora bien, para Suárez «cuando el rey o príncipe es depuesto por herejía o por otros delitos [«*alia crimina*»], [...] el juramento se destruye totalmente y queda como anulado [«*irritatur*»], al haber desaparecido su materia» (*Defensio fidei*, Libro VI, capítulo V, nº 2)²⁴.

Para fundamentar estas afirmaciones, Suárez defiende que «una persona puede quedar desligada de una promesa sellada con juramento cuando se produce una alteración de su contenido por la que éste resulta eliminado y como anulado»²⁵, y pone varios ejemplos ilustrativos de esta afirmación. El profesor jesuita aplica esta posibilidad al caso de deposición del rey por parte del papa (*Defensio fidei*, Libro VI, capítulo V, nº 4)²⁶.

En el nº 5 del mismo capítulo Suárez trata el supuesto concreto del juramento cuyo objeto es injusto. Considera Suárez que «un juramento no puede ser vínculo de injusticia [«*iniquitatis*»]», por lo que un juramento injusto «no

²³ F. SUÁREZ, *De legibus*, V (cf. nt. 13), 135. Ahora bien, ya se comentó también que nuestro autor advierte (en consonancia con su postura sostenida en *Defensio fidei*, Libro III, capítulo IV) que «de ello no se deriva que no pueda ser auténtico soberano el que no tiene fe o que no haya que obedecerle en lo que atañe al buen gobierno político y no va contra la fe», ya que «el poder político se fundamenta sólo en la razón natural por la propia naturaleza de las cosas.

Por otra parte, cabe observar que la afirmación recogida en *De legibus*, Libro III, capítulo X, nº 3 se halla en consonancia con lo defendido en el nº 7 y en el capítulo XIX, nº 11 sobre la necesaria desobediencia a las leyes injustas.

²⁴ F. SUÁREZ, *De iuramento fidelitatis. Documentación fundamental* (cf. nt. 9), 97-98.

²⁵ «*Posse quempiam absolvi a promissione iuramento confirmata per materiae mutationem, illa auferendo et quasi irritando*».

²⁶ F. SUÁREZ, *De iuramento fidelitatis. Documentación fundamental* (cf. nt. 9), 99-100. Suárez defiende que éste tiene «la potestad de liberar a los vasallos del rey herético o pernicioso para los súbditos cristianos». *Defensio fidei*, Libro VI, capítulo V, nº 4, F. SUÁREZ, *De iuramento fidelitatis. Documentación fundamental* (cf. nt. 9), 99-100. Más adelante reitera nuestro autor que la potestad papal de absolución de la obediencia de los súbditos puede conllevar bien una suspensión temporal de la obediencia, bien una anulación definitiva de la misma que afecta a su «jurisdicción y señorío» y que actúa «a modo de deposición». *Defensio fidei*, Libro VI, capítulo VI, nº 13, F. SUÁREZ, *De iuramento fidelitatis. Documentación fundamental* (cf. nt. 9), 117.

vincula al que lo jura [«*non ligat iurantem*»]. La consecuencia lógica es que «a nadie se puede liberar de ese juramento», pues el mismo no produce vínculo (del que se pueda ser liberado). Ahora bien, lo que sí es posible es declarar «libre o no vinculado» por dicho juramento al sujeto que lo ha realizado, dado que se trata de un juramento sin efecto. Y esto, a juicio de Suárez, es algo que «puede hacer el Pontífice en virtud de su especial autoridad» (*Defensio fidei*, Libro VI, capítulo V, n° 5²⁷). Es decir, podríamos entender que la declaración del papa en este caso concreto sería una acción no tanto (constitutivamente) extintiva del juramento, sino meramente declarativa de su intrínseca nulidad.

Por otra parte, sería posible cuestionarse si para Suárez esta potestad que considera que tiene el papa de desvincular a los súbditos del juramento al rey hereje o pernicioso para los súbditos cristianos podría extenderse a la propia comunidad, como potestad de desligar a sus miembros del juramento²⁸.

²⁷ F. SUÁREZ, *De iuramento fidelitatis. Documentación fundamental* (cf. nt. 9), 101.

²⁸ Sobre este asunto cabrían varios supuestos sobre los que podría extenderse esta cuestión. En primer lugar: ¿se extendería esta potestad sólo al caso del rey únicamente pernicioso en un sentido espiritual o también en un sentido más material? Cabría preguntarse si la expresión empleada en el n° 4 «rey hereje o pernicioso para los súbditos cristianos» puede identificarse de manera clara con la figura del rey tiránico; es decir, si Suárez separa estos dos supuestos o los equipara por entender que en ambos se pone en peligro el bien común. La tendencia de la época a considerar tiránicos a los reyes herejes o disidentes de la tendencia religiosa del interlocutor parece ir a favor de la última interpretación. A lo apuntado en cuanto al marco histórico-científico cabe añadir que «el tipo de opresión y agravio que más tenían en cuenta los clásicos para fundamentar sobre él el derecho de resistencia, era la tiranía de carácter religioso». V. ABRIL CASTELLÓ, «Juramento de fidelidad» (cf. nt. 5), 304. Segunda cuestión: ¿es posible encontrar en Suárez una distinción por la cual la potestad de desvincular a los súbditos del juramento hecho a su rey corresponde al papa cuando aquel atenta contra el bien espiritual de sus súbditos, mientras que dicha potestad compete a la comunidad cuando el rey gobierna atentando contra otro tipo de bienes (político, socioeconómico, etc.)? Entendemos (y aquí en parte estamos dando respuesta a la primera pregunta anterior) que en Suárez ambos elementos — espiritual y material — están conectados, pues nuestro autor no separa los ataques al bien espiritual de los súbditos de los efectuados a la vida o integridad física de los mismos, de tal modo que el rey herético o espiritualmente pernicioso sería también tirano y viceversa. De este modo, a nuestro juicio, la cuestión de si cabe a la comunidad y en qué supuestos juzgar y deponer al tirano es compleja: no es posible hallar de forma clara en Suárez una simple clasificación que divida entre el plano civil y el religioso en la tiranía, de tal modo que los primeros corresponderían a la comunidad y los segundos al papa. Por último, cabría cuestionarse también si esa supuesta potestad de la comunidad (para juzgar y deponer al tirano) se extendería a todo juramento hecho a un rey herético o pernicioso (o tiránico), o bien sólo a los juramentos que sean en sí mismos injustos. En este último caso la potestad de la comunidad sería meramente declarativa, si bien carecería de una potestad extintiva de los efectos de un juramento válido pero prestado a un sujeto carente de autoridad legítima. En todo caso, lo único indudable es que Suárez no concede esta posibilidad a la comunidad en el capítulo V, al menos explícitamente, y por tanto no aborda todos estos aspectos ni resuelve las dudas que puedan surgirnos.

Lo que si afirma expresamente Suárez es que la república cristiana «está obligada a repeler [*repellere*] al gobernante pagano cuando por razón de su poder [*imperio*] se tema moralmente el peligro de la destrucción [de la fe]». Ahora bien, «no debe hacerlo con autoridad privada, sino pública, cuando por lo demás el príncipe tiene legítimamente derecho al reino». De este modo, entiende Suárez que con esta solución equilibrada «se conserva el orden debido y se evita el peligro» (*Defensio fidei*, Libro III, capítulo IV, nº 19)²⁹.

Por último, cabe recordar que, como ya se anotó, en *Defensio fidei*, Libro VI, capítulo VI, nº 13 Suárez defiende la potestad papal para desvincular a los súbditos de un príncipe cristiano de la obediencia debida, lo que a su juicio puede conllevar bien una suspensión temporal de la obediencia, bien una anulación definitiva de la misma que afecta a su «jurisdicción y señorío» y que actúa «a modo de deposición»³⁰.

V. LA POTENCIALIDAD DE LA DESOBEDIENCIA Y LA RESISTENCIA CIVIL COMO LÍMITES NO INSTITUCIONALES DEL PODER POLÍTICO EN LA OBRA DE SUÁREZ

Como puede vislumbrarse en los fragmentos recogidos en este artículo, los únicos límites institucionales que Suárez prevé para el poder político de los reyes son los que puede ejercer el papa y, como vemos, no en todos los casos ni respecto a todos los soberanos. En particular, Suárez goza de espe-

²⁹ F. SUÁREZ, *Principatus politicus* (cf. nt. 6), 61. ¿Qué significa que la comunidad debe actuar aquí con autoridad pública y no privada? Podría considerarse que se refiere Suárez a la actuación de toda la comunidad como un todo, pero más bien parece que se refiere a que la comunidad goce de autoridad pública por injusto gobierno por parte del príncipe que tiene título legítimo (así ocurre también en el caso de legítima defensa).

³⁰ F. SUÁREZ, *De iuramento fidelitatis. Documentación fundamental* (cf. nt. 9), 117. Suárez reconoce en el papa poder en materia temporal no sólo indirecto (mediante la excomunión o condena del gobernante por herejía), sino también directo, lo que le permite intervenir para corregir y deponer al gobernante que cometa acciones delictivas en materia espiritual, temporal o que sean «perjudiciales para la comunidad cristiana». En efecto, Suárez defiende que «en el caso de crímenes que atañan a materia espiritual, como es el caso de herejía, tiene el Papa el poder directo para castigarlos en el rey, incluso hasta el punto de deponerlo [*etiam usque ad depositionem a regno*], si así lo exigen la contumacia del rey y el cuidado del bien común de la Iglesia». *Defensio fidei*, Libro VI, capítulo IV, nº 16, F. SUÁREZ, *De iuramento fidelitatis. Documentación fundamental* (cf. nt. 9), 88. Sobre los efectos de esta sentencia, ya en *Defensio fidei*, Libro VI, capítulo III, nº 2 había afirmado Suárez que «la sentencia [justa] de deposición dictada por el papa» contra un rey «bautizado y que hace profesión de cristiano [...] priva eficazmente [al rey] del reino», y además lo hace «*ipso facto*». F. SUÁREZ, *De iuramento fidelitatis. Documentación fundamental* (cf. nt. 9), 52-53. En *Defensio fidei*, Libro VI, capítulo VI, nº 22 declara el profesor jesuita algo similar a lo ya comentado en los capítulos III y V: «si el rey queda automáticamente [*“ipso facto”*] depuesto por justa sentencia del Papa [como así entiende Suárez que se produce como efecto de ésta], quienes antes eran sus súbditos dejan también automáticamente de serlo, pues el rey mismo no sería ya rey ni superior». F. SUÁREZ, *De iuramento fidelitatis. Documentación fundamental* (cf. nt. 9), 124.

cial lucidez al reconocer, en parte por realismo, que el papa carece de poderes directos sobre los reyes no cristianos, a los que, con una visión avanzada, se reconoce su poder. En todo caso, los límites que puede oponer el poder pontificio al poder político han sido duramente criticados, a veces *ahistóricamente*, por lo que conllevan de no-separación entre esfera religiosa y civil. Sin embargo, desde otra perspectiva cabría advertir que de alguna manera Suárez está buscando un poder neutral que ejerza de árbitro entre las naciones y que, ante la inexistencia de otras instancias y medios, y en el marco de las concepciones de la época, cree hallar dicho sujeto neutral en la figura del poder pontificio³¹.

En todo caso, más allá de la cuestión de los límites institucionales y de los elementos anacrónicos que no sean rescatables, la esencia de estos escritos de Suárez se centra, a nuestro juicio, en la posibilidad de limitar mediante la desobediencia civil los ataques del poder político a la dignidad y a los derechos de los ciudadanos (en particular, la libertad de religión y la libertad de conciencia).

De aquí emana nuestra hipótesis interpretativa: la desobediencia y la resistencia civil constituyen en Suárez una parte importante de su sistema de límites al poder político, y tales instrumentos se caracterizan por ser limitaciones no institucionales, sino por el contrario fácticas o materiales al mismo. Por tanto, cabe afirmar el carácter no institucional de gran parte de los límites del poder en la teoría política suareciana. En este caso, como ha podido verse, nos hemos centrado en los textos donde aborda los supuestos de tiranía que atenta contra la libertad religiosa y de conciencia de sus ciudadanos, modalidad que como ya se explicó en la introducción se hallaba de triste actualidad en el contexto de los escritos de Suárez. No obstante, Suárez prevé en muchos otros pasajes la posibilidad de resistencia y desobediencia contra diversos tipos de poder tiránico o ilegítimo³². Ahora bien, estos frenos no institucionales, que pueden ser activados cuando el poder político traspasa los umbrales de su obrar legítimo, pueden ser extraordinariamente efectivos. Es más, probablemente eran en aquel momento concreto más efectivos que hipotéticas instancias institucionales civiles.

Un último apunte clave. A nuestro juicio, para Suárez el elemento esencial que determina la posibilidad de la desobediencia civil es el mismo que vertebraba toda su Filosofía política: la consecución del bien común. Este objetivo es también la clave que articula las condiciones que deben darse para el ejercicio de la desobediencia, los límites que es preciso observar y los fines que tienen que perseguirse. Tal vez este elemento del bien común está también presente

³¹ Sobre esta cuestión hemos hablado en P. FONT OPORTO, *Límites de la legitimidad* (cf. nt. 3).

³² Sobre todas estas cuestiones, cf. P. FONT OPORTO, «El núcleo» (cf. nt. 6) y P. FONT OPORTO, *Límites de la legitimidad* (cf. nt. 3).

en el rechazo que expresa Suárez a las situaciones de anarquía, pero esto no le impide admitir la desobediencia cuando el gobernante esté conculcando dicho bien común. Todo se supedita, pues, a la obtención de las mejores circunstancias para el desarrollo del ser humano social que se realiza en comunidad; y debe insistirse que esa búsqueda se lleva a cabo en las particulares circunstancias del caso concreto. Probablemente, por esta misma razón Suárez insiste en la importancia de aquellos medios que puedan ser más efectivos y, por tanto, permitan una mejor *facticidad* y realidad del bien común.

VI. CONCLUSIONES

La cuestión de la desobediencia a los reyes no cristianos y herejes en *De legibus* y *Defensio fidei* debe ser entendida en el marco de los conflictos religiosos de la época. Suárez sostiene que entre cristianos es legítimo «el poder político debidamente constituido»: la comunidad política y su poder son necesarios por naturaleza. Ahora bien, la obediencia entre cristianos no es legítima si no incluye la sumisión del poder temporal del rey al espiritual del papa.

La ley promulgada suficientemente debe ser cumplida por los súbditos, pero si la ley es injusta por su mismo contenido no es ley, por lo que los súbditos no están obligados a aceptarla. Ahora bien, si un rey malvado dicta leyes justas, estas deben ser obedecidas.

El poder político no exige fe, si bien no hay que obedecerlo en aquello que es incompatible con la fe. No obstante, una comunidad política cristiana debe evitar elegir un gobernante no cristiano, aunque sólo puede hacerlo si este carece de justo título. Eso sí, si se teme la «ruina de la fe», la república «está obligada a deshacerse» del rey pagano; pero cuando el príncipe tiene legítimo derecho al reino sólo puede hacerlo con autoridad pública.

Si un príncipe es declarado hereje mediante sentencia legítima, quedan absueltos del juramento de fidelidad sus súbditos. Si es excomulgado el juramento no desaparece, si no que queda como en suspenso. Pero si el rey es depuesto, el juramento se destruye totalmente. Un juramento injusto no vincula al que lo jura, pero el papa tiene la potestad de declarar su intrínseca nulidad.

Los únicos límites institucionales que Suárez prevé para el poder político son los que puede ejercer el papa. Cabe afirmar el carácter no institucional de gran parte de los límites del poder en la teoría política suareciana, en particular mediante la desobediencia y la resistencia civil. La consecución del bien común como objetivo de la teoría política suareciana es la clave que articula las condiciones y los fines que deben darse en el ejercicio de la desobediencia.

Universidad Loyola Andalucía
 Campus Palmas Altas
 C/Energía Solar, 1
 41014 Sevilla (Spagna)
 E-mail: pfont@uloyola.es

Pablo FONT OPORTO

RESUMEN

En el marco de los conflictos religiosos de la época, Francisco Suárez sostiene que entre cristianos es legítimo el poder político, pero sometido al poder espiritual del papa. Por otro lado, aunque el poder político no exige fe, no hay que obedecerlo en aquello que es incompatible con la fe.

Si un príncipe es declarado hereje, quedan absueltos del juramento de fidelidad sus súbditos. Si es excomulgado, el juramento queda como en suspenso. Si es depuesto, se destruye totalmente. El papa tiene la potestad de declarar su intrínseca nulidad. En todo caso, si la ley injusta no es ley, y los súbditos no están obligados a aceptarla.

Los únicos límites institucionales que Suárez prevé para el poder político son los que puede ejercer el papa. Ahora bien, el núcleo de los límites del poder en la teoría política suareciana no es institucional: son la desobediencia y la resistencia civil, que deben ejercerse en orden a la consecución del bien común

Palabras clave: Francisco Suárez, reyes herejes, reyes paganos, desobediencia civil, ley injusta, poder indirecto del Papa, juramento de fidelidad, tiranía, límites del poder político, bien común, derecho de resistencia, *De legibus*, *Defensio fidei*.

ABSTRACT

Within the framework of the religious conflicts of his times, Francisco Suárez defends that political power is legitimate between Christians, but submitted to the spiritual power of the Pope. On the other hand, although it is not obligatory for the political power to have faith, the people are not obliged to be obedient in those issues incompatible with faith.

If a prince is declared heretic, his crown subjects are released from their oath of allegiance. If he is excommunicated, the oath is sort of suspended. If the prince is deposed, the oath is absolutely destroyed. The Pope has the power to declare the intrinsic nullity of the oath. In any case, if the unfair law is not law, then subjects are not obliged to accept it.

The only institutional limits to the political power planned by Suárez are those that the Pope can exercise. However, the core of the limits to power in the *Suarezian* political theory is not institutional: They are civil disobedience and resistance, which must be exercised towards the achievement of the common good.

Keywords: Francisco Suárez, heretic kings, pagan kings, civil disobedience, unjust law, Pope's indirect power, oath of allegiance, tyranny, limits to the political power, common good, right of resistance, *De legibus*, *Defensio fidei*.